

RANGLI METALLAR IONLARINING POLIFUNKSIONAL IONITLAR BILAN ERITMALARDA KOMPLEKS BIRIKMALAR HOSIL QILISH JARAYONLARI

Eshqurbonova Munisaxon.Bozor qizi

Termiz davlat universiteti, 1- bosqich tayanch doktorant.

Kasimov Sherzod Abduzairovich

Termiz davlat universiteti, kimyo fanlari doktori, professor

Xudaynazarov Otabek Ravshanovich

Termiz davlat universiteti, 1-bosqich tayanch doktorant.

Anotatsiya: Jahonda noyob fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega, tarkibida azot va kislorod donor atomlarini saqlagan, eritmada ayrim metall ionlari hamda og‘ir organik birikmalar bilan kompleks hosil qilish xususiyatiga ega bo‘lgan yangi turdagi kompleks hosil qiluvchi ionitlar olish texnologiyasini ishlab chiqish, ionlar sorbsiyasi kinetikasini, sorbsiya jarayonida hosil bo‘lgan komplekslarning hosil bo‘lish mexanizmlarini aniqlangan va ishlab chiqarishga tatbiq qilingan.

Kalit so‘zlar: polifunksional ionitlar, kompleks birikmalar, faol funksional guruhlar, sorbsiya hodisasi, kompleks birikmalar, polimer matritsa, ionit protonlashishi,

Kompleks hosil qiluvchi ionalmashinuvchilarning o‘ziga xos xususiyati shundaki, ionalmashinuvchilar polimer matritsasiga birikkan, faol kimyoviy guruhlar metall ionlari bilan o‘zaro ta’sirlashib, mustahkam kompleks hosil qiladi. Bu ta’sirning xususiyati funksional guruhlar metall ionlari tabiati va sorbsiya sharoitiga bog‘liq. Shunga ko‘ra sorbentlar sifatida masalan, tarkibida N va S tutgan funksional guruhli yangi sintez qilingan anionitlar (DGT+PEPA, DGT+M, DGT+GIPAN, DMT + PEPA, DMT + M, DMT + GIPAN) qo‘llaniladi [1]. Bunda o‘rganilgan metall ionlarining anionitlar funksional guruhlari bilan ion koordinatsion ta’sirining spektral ko‘rinish sohasi aniqlanadi. Differensial IQ-spektroskopiya usulida o‘rganilgan

hamda kompleks hosil qiluvchi ion tabiati ligand guruhlarning kimyoviy tuzilishiga bog‘liqligi aniqlangan[2]. Bunda kuchli kislotali muhitida metall ionlari anionitga yutilishi hisobiga kompleks katiolarning protonlashgan guruhlar bilan tashqi sferali tuzilish hosil qiladi. Ionitlarning esa kompleks hosil qilish xossasi qo‘shilayotgan eritmaning pH iga sezilarli darajada bog‘liq. Shuning uchun sintez qilinayotgan ionitning sorbsion qobiliyati sorbsiyalanuvchi komponent tutgan eritma pH iga bog‘liq bo‘ladi. pH ning optimal qiymatini aniqlash uchun pH ning 2 dan 8 gacha bo‘lgan oralig‘ida 0,05 N li tuzlar eritmalarida metallar sorbsiyasi o‘rganilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunda ionitdagi protonlashgan (AmH^+) va gidratlangan ($Am HOH$) shakldagi oltingugurt yoki azot tutgan guruhlar nisbatan o‘zgaradi. Eng kam kompleks birikma hosil bo‘lishi ionitning protonlashgan shakli uchun xos bo‘lib, azot (yoki boshqa atomlar) - vodorod bog‘i va metall - azot bog‘idan mustahkam bog‘ hisoblanadi. Protonlashgan shakldagi funksional guruhlarning metall ionlari bilan kompleks hosil qilishi ionit tarkibida gidratlangan aminoguruhlar hisobiga sodir bo‘ladi va to‘rsimon polielektrolitlarda zaryadlar zichligi kattaligi sababli ularni har doim ham to‘liq protonlashtirib bo‘lmaydi. Bu bilan muhit pH qiymati kattalashishi hisobiga polimerlar sorbsion qobiliyatining ortishini isbotlaydi. Yangi istiqbolli ionitlar olishda diglitsidiltiokarbamid va uning polietilpoliamin melamin va GIPAN bilan o‘zaro reaksiyalari asosida sintez qilingan polifunksional anionitlarning sorbsion xossalariidan foydalanilgan va ishlab chiqarishga tadqiq qilingan [3]. Asosiy natijasi shundan iboratki, oraliq metallar ionlarini konsentrlash va ajratishda ularning azot bilan koordinatsion birikmalar hosil qilmaydigan tuzlarni eritmalaridan chiqarib yuborishda samaradorligi juda yuqoridir. Metall ionlarining ionit bilan kompleks hosil qilish reaksiyasi kimyosini o‘rganish uchun dastlab optimal sharoit aniqlandi. Ushbu jarayonda sorbsiyalanish ionit va metall ioni orasidagi donor-akseptor bog‘lanish hisobiga kompleks birikma hosil qiladi. Kompleks hosil qilish reaksiyalari kimyosini o‘rganish uchun eng qulay usullardan biri spektrofotometrik usul hisoblanadi. Cu, Ni, Co va Ag metall ionlarining olingan ionit bilan kompleks hosil qilishi spektrofotometrik usul bilan reaksiyaning optimal sharoitini aniqlash uchun

Me – Reagent kompleksning dastlabki yutilish spektri, molyar so‘ndirish koeffitsiyenti va reaksiyaning sezgirligi Sendel usuli bo‘yicha aniqlangan. [4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tarkibida ko‘p miqdorda funksional guruhlar bo‘lgan, qimmatbaho metallar uchun tanlovchan sorbsiyalash xossasiga ega ionitlar sintez qilish talab qilinadi. Tarkibida azot, oltingugurt, kislorod va fosfor bo‘lgan ionit sintez qilish uchun diglitsidiltiokarbamid va dimetilolitiokarbamidni ortofosfat kislotaga bilan turli muhitda reaksiyaga kiritirib, yangi tarkibida azot, oltingugurt, kislorod va fosfor bo‘lgan ionitlar sintez qilindi va uning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganilgan[5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исмаилов И. И., Джалилов А. Т., Аскарлов М. А., Химически активнии полимери и олигомери // Монография – Т: Изд. “Фан ” – 1993-106 с.

2. Давронов М. Д., Сулаймонов К., Тўраев Х. Х., Ходжаев О. Ф., Ахмедов Й. М., Комплексные соединения металлов с некоторыми органическими основаниями // монография – Т: Фан -2000.

3. Таджиходжаев З.А., Разработка ионообменных и композиционных материалов многофункционального назначения на основе вторичных продуктов производств и технологии их получения // Т:- 2002.

4. Тоирова Г.Х., Тураев Х. Х., Эшкурбонов Ф.Б. Mahalliy xomashyolar asosida sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi ionitlarda mis(II), nikel (II) va kobalt (II) ionlarining sorbsiyasi // Kompozitsion materiallar ilmiy – texnikaviy va amaliy jurnali 2021 yil 2 son. 52-54-б.

5. Тураев Х.Х., Эшкурбонов Ф.Б., Тоирова. Г.Х., Эшкурбонова М.Б., Синтез диглицидилтиомочевина на основе эпихлоргидрина и тиомочевина // Innovations in the oil and gas industry, modern power engineering and actual problems proceedings of the international conference Tashkent Uzbekistan 2020-yil, 26-may 436-б.

6. Абдуллаев Н. Ж., Кодирхонов М. Р., Эргашев О. К. Адсорбция бензола на хитозановой пленке // Универсум: химия и биология. – 2021. – №. 10-1 (88). – С. 88-90.